

TÍTULO: ENTRE A PROIBIÇÃO E O CRESCIMENTO: PREVALÊNCIA E PERFIL DE USUÁRIOS DE CIGARROS ELETRÔNICOS NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.17808877

AUTORES: HANNAE COELHO DAMASCENO DE FREITAS, ERIKA DA SILVA MACIEL

INTRODUÇÃO: APESAR DA PROIBIÇÃO DE VENDA E IMPORTAÇÃO NO BRASIL, O USO DE CIGARROS ELETRÔNICOS, POPULARES ENTRE JOVENS E CONHECIDOS COMO VAPES, SEGUE EM EXPANSÃO. ESSES DISPOSITIVOS CARREGAM ALTAS DOSES DE NICOTINA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, DESAFIANDO AS POLÍTICAS DE CONTROLE DO TABACO E EXPONDO NOVAS VULNERABILIDADES EM SAÚDE, ESPECIALMENTE EM GRUPOS MAIS JOVENS. **OBJETIVO:** IDENTIFICAR A PREVALÊNCIA E O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS USUÁRIOS DE CIGARROS ELETRÔNICOS NO BRASIL, ANALISANDO FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO. **MÉTODOS:** ESTUDO TRANSVERSAL COM DADOS DO INQUÉRITO TELEFÔNICO VIGITEL 2023, QUE ENTREVISTOU 16.093 ADULTOS (18 ANOS) NAS CAPITAIS E NO DISTRITO FEDERAL. FORAM ANALISADAS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E GEOGRÁFICAS ASSOCIADAS AO USO ATUAL OU ANTERIOR DE CIGARROS ELETRÔNICOS. AS COMPARAÇÕES UTILIZARAM TESTES QUI-QUADRADO E MANN-WHITNEY, CONSIDERANDO $P < 0,05$. **RESULTADOS:** O USO FOI RELATADO POR 5,55% DOS PARTICIPANTES (N=893). USUÁRIOS TINHAM IDADE MÉDIA DE 31,4 ANOS, CONTRA 47,1 ANOS ENTRE NÃO USUÁRIOS. HOUVE MAIOR PROPORÇÃO MASCULINA (57,1%), SEM DIFERENÇA ESTATÍSTICA SIGNIFICATIVA. A COR BRANCA APRESENTOU MAIOR PREVALÊNCIA (45,7%). CAPITAIS COMO CURITIBA, SÃO PAULO E DISTRITO FEDERAL REGISTRARAM AS MAIORES TAXAS (6,6% A 7,0%), ENQUANTO ARACAJU TEVE A MENOR (1,23%). NÃO HOUVE ASSOCIAÇÃO SIGNIFICATIVA COM ESCOLARIDADE. **CONCLUSÃO:** O USO DE CIGARROS ELETRÔNICOS NO BRASIL É PREDOMINANTE ENTRE JOVENS, ESPECIALMENTE BRANCOS E MORADORES DE GRANDES CENTROS URBANOS. A CONTINUIDADE DESSE CONSUMO, MESMO DIANTE DAS RESTRIÇÕES EXISTENTES, EVIDENCIA A URGÊNCIA DE AÇÕES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS PARA ESSE GRUPO, COM ESTRATÉGIAS QUE PROMOVAM A CONSCIENTIZAÇÃO DOS RISCOS E INCENTIVEM ESCOLHAS SAUDÁVEIS, CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO E O BEM-ESTAR DESSA POPULAÇÃO VULNERÁVEL.

PALAVRAS-CHAVE: CIGARROS ELETRÔNICOS, NICOTINA, FATORES DE RISCO, EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE PÚBLICA, CONTROLE DO TABACO